

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJO NOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

XAKIMOVA Sohiba Ziyadulloyevna
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
GULYAMOVA Gulshan Almatovna
Course Assistant
Samarkand State Medical University

USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION

For citation: Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan. Using fractional laser ablation to improve the condition of the skin around the eyes for the purpose of rejuvenation //Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol.8, issue 3, pp.349-358

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8166050>

ANNOTATION

Purpose: to study the use of fractional laser ablation to improve the condition of the skin around the eyes in order to rejuvenate.

Materials and methods: in this article, the relevance of using fractional laser ablation to improve the condition of the skin around the eyes in order to rejuvenate people with age-related skin changes was considered. A review of the scientific literature on the topic under study was presented, as well as modern methods of treatment were proposed. Methods for diagnosing and treating age-related changes in the periorbital region of the face have been described.

Conclusions. In general, this article emphasizes the importance of timely diagnosis and treatment of individuals with age-related skin changes.

Keywords: periorbital area of the face, biorevitalization, photothermolysis, botulinum therapy.

XAKIMOVA Сохиба Зиядуллоевна
Доктор медицинских наук, доцент
ГУЛЯМОВА Гулшан Алмаатовна
Ассистент
Самаркандский Государственный медицинский Университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКЦИОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ С ЦЕЛЬЮ ОМОЛОЖЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Цель: изучение использование фракционной лазерной абляции для улучшения состояния кожи вокруг глаз с целью омоложения.

Материалы и методы: в данной статье была рассмотрена актуальность использования фракционной лазерной абляции для улучшения состояния кожи вокруг глаз с целью омоложения людей, с возрастными изменениями кожи. Был представлен обзор научной литературы по исследуемой теме, а также предложены современные методы лечения. Были описаны методы диагностики и лечения возрастных изменений периорбитальной области лица.

Выводы. В целом, данная статья подчеркивает важность своевременной диагностики и лечения лиц с возрастными изменениями кожи.

Ключевые слова: периорбитальная область лица, биоревитализация, фототермолиз, ботулинотерапия.

XAKIMOVA Soxiba Ziyadulloyevna
Tibbiyot fanlari doktori, dotsent
GULYAMOVA Gulshan Almatovna
Assistent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KO'Z ATROFI TERI HOLATINI YOSHARTIRISH MAQSADIDA FRAKSIONAL LAZER ABLYATSIYASIDAN FOYDALANISH

ANNOTATSIYA

Maqsad: yoshartirish uchun ko'z atrofidagi terining holatini yaxshilash uchun fraksiyonel lazer ablasyonidan foydalanishni o'rganish.

Materiallar va usullar: ushbu maqolada yoshga bog'liq teri o'zgarishlari bo'lgan odamlarni yoshartirish uchun ko'z atrofidagi terining holatini yaxshilash uchun fraksiyonel lazer ablasyonidan foydalanishning dolzarbligi ko'rib chiqildi. O'rganilayotgan mavzu bo'yicha ilmiy adabiyotlar sharhi taqdim etildi, shuningdek, davolashning zamonaviy usullari taklif qilindi. Yuzning periorbital hududida yoshga bog'liq o'zgarishlarni tashxislash va davolash usullari tasvirlangan.

Xulosa. Umuman olganda, ushbu maqolada yoshga bog'liq teri o'zgarishlari bo'lgan shaxslarni o'z vaqtida tashxislash va davolash muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: yuzning periorbital maydoni, biorevitalizatsiya, fototermoliz, botulinum terapiyasi.

Глаза и область вокруг них играют важную роль в выражении лица человека. Они являются фокусным пунктом при взаимодействии, поскольку мы стараемся установить контакт с собеседником, вглядываясь в его глаза и оценивая его характер. Первые впечатления о человеке, как правило, формируются именно через взгляд в глаза.

Особую значимость глаз и области вокруг них придают женщины, поскольку именно это место в первую очередь подвержено старению. Конкретно здесь появляются первые признаки возрастных изменений, которые могут вызывать неудовлетворенность своим внешним видом [1].

При обращении к косметологу на первичную консультацию, даже у молодых пациентов часто выделяются эстетические проблемы, связанные с кожей вокруг глаз. Популярными жалобами являются "усталый взгляд", "провалившиеся глаза", "обвисшая кожа", "морщины вокруг глаз", "темные круги под глазами", "отечность под глазами", "избыточная кожа на веках" и другие. При визуальном осмотре обычно выявляются значительные изменения в периорбитальной области [2].

Рис.1. Изменения в периорбитальной области.

В периорбитальной области можно наблюдать следующие изменения:

1. Ухудшение качества кожи, которое проявляется в виде дряблости, снижения тонуса и упругости, а также появления мелкой сеточки морщин и пигментации.
2. Мимические морщины, которые образуются в проекции мышцы орбикулярис окули (МОО).
3. Выраженная носослезная борозда и пальпебромалярная борозда, которые могут стать заметными при визуальном осмотре.
4. Жировые "грыжи" верхних и нижних век, которые могут создавать впечатление избыточности или неравномерности в области век.
5. Излишки кожи на верхних и нижних веках, которые могут быть видны и вызывать дискомфорт [2].

Рис.2. Проблемы кожи вокруг глаз

Именно эти изменения в периорбитальной области пациенты часто указывают как проблемные и желают улучшить их внешний вид.

Все возрастные изменения кожи, других мягких тканей и костных структур лица анатомически обоснованы. Зона вокруг глаз не исключение, она имеет свои анатомические особенности:

- кожа тонкая;
- подкожно-жировая клетчатка (ПЖК) не выражена или практически отсутствует;
- под кожей находится мимически активная мышца – *m. orbicularis oculi* (круговая мышца глаза);
- жировые пакеты интра- и экстраорбитальные, с возрастом склонны к смещению и изменению объема в сторону как увеличения, так и уменьшения;
- связочный аппарат претерпевает деформационные изменения;
- костные структуры также подвергаются инволюции, происходит резорбция костной ткани и изменение формы орбиты [3].

Анатомические характеристики периорбитальной области не только определяют особенности старения тканей в этой зоне, но и имеют прямое влияние на подходы и методики

омоложения, используемые врачами-косметологами. Из-за тонкой кожи, отсутствия подкожно-жировой клетчатки, наличия мимически активной мышцы и изменений в жировых пакетах и связочном аппарате требуется особенно осторожный и деликатный подход к коррекции периорбитальной зоны [4].

Эти особенности анатомии могут ограничивать применение некоторых косметологических методик, которые могут быть слишком агрессивными или неподходящими для данной области. Врачи-косметологи должны учитывать эти особенности и выбирать техники, которые смогут достичь желаемых результатов, минимизируя риски и обеспечивая естественный и гармоничный вид.

Таким образом, понимание анатомических особенностей периорбитальной зоны является важным фактором при разработке индивидуального подхода к омоложению этой области, а также при выборе наиболее подходящих процедур и техник для достижения оптимальных результатов у пациентов.

Изменения в периорбитальной зоне, которые можно определить при визуальном осмотре, включают:

- ухудшение качества кожи: снижение тонуса и упругости, мелкие морщины, пигментация.
- мимические морщины в области мышцы орбикулярис окули (МОО).
- выраженная носослезная и пальпебромаларная борозда.
- жировые "грыжи" в верхней и нижней веках.
- излишки кожи на верхних и нижних веках [5].

Для решения эстетических проблем вокруг глаз косметологи обращаются к различным инъекционным методам, таким как мезотерапия, PRP-терапия, биоревитализация, контурная пластика и ботулинотерапия. Они также применяют различные аппаратные технологии, начиная от мягких физиотерапевтических методов, таких как вакуумный лимфодренаж и микротоковая терапия, и заканчивая более интенсивными методами, такими как лазерная шлифовка, радиоволновой лифтинг и лифтинг сфокусированным высокоинтенсивным ультразвуком.

Эти методы и технологии позволяют косметологам корректировать эстетические недостатки и улучшать внешний вид периорбитальной зоны, устраняя усталый вид, проваленность глаз, обвислую кожу, гусиные лапки, синяки и мешки под глазами, а также преодолевая проблемы, связанные с веками [6].

Не все пациенты готовы или желают пройти пластическую операцию, даже если у них есть прямые показания к этому. Многие предпочитают более консервативные методы омоложения, которые не требуют хирургического вмешательства.

Комплексные косметологические процедуры могут быть очень эффективны в улучшении состояния периорбитальной зоны у пациентов, которые не желают или не могут пройти хирургическую коррекцию. Использование таких методов, как мезотерапия, PRP-терапия, биоревитализация, контурная пластика и ботулинотерапия, совместно с аппаратными технологиями может значительно улучшить внешний вид глазной области и достичь желаемого результата [7].

Подход к омоложению периорбитальной области поэтапный и основан на индивидуальных особенностях пациента. Это позволяет пациентам получить некоторое улучшение состояния периорбитальной зоны уже на начальных этапах, в то время как планирование операционного вмешательства на будущее может продолжаться. Комплексный подход также помогает пациентам, у которых был негативный опыт с предыдущей пластической операцией, получить желаемый результат без риска повторной неудачи.

Важно обсуждать все возможные варианты и ожидания пациента, а также обеспечить достаточное информирование и объяснение по поводу последовательности процедур. Это позволяет пациентам принимать информированные решения о своем внешнем виде и выбрать оптимальный путь омоложения периорбитальной зоны в соответствии с их предпочтениями и возможностями [8].

Понимая важность улучшения качества кожи вокруг глаз и стимуляции неколлагеногенеза, мы рекомендуем использовать фракционный абляционный фототермолиз с помощью CO₂-лазера как процедуру выбора. Этот метод широко признан эффективным и имеет подтвержденную клиническую и гистологическую эффективность.

Однако, работая в деликатной зоне периорбиты, существуют особенности, которые требуют особого подхода. Вот алгоритм комплексной антивозрастной коррекции периорбитальной области с выраженными признаками инволюции мягких тканей, который мы разработали и успешно применяем:

1. Консультация и анализ: первоначально проводится консультация с пациентом, где осуществляется анализ состояния периорбитальной зоны и обсуждаются его ожидания и цели. Также учитываются медицинская и косметологическая истории пациента.
2. Подготовка кожи: перед проведением фракционного абляционного фототермолиза необходима подготовка кожи, которая может включать применение специальных косметических средств, рекомендации по уходу за кожей и при необходимости подготовку кожи с помощью других процедур.
3. Фракционный абляционный фототермолиз: процедура CO₂-лазерного омоложения проводится в соответствии с оптимальными параметрами, выбранными для каждого пациента. Она направлена на стимуляцию неколлагеногенеза и улучшение качества кожи периорбитальной зоны. Важно соблюдать технику и параметры лечения, учитывая особенности работы вокруг глаз [9].
4. Постпроцедурный уход: после проведения процедуры.

I этап алгоритма комплексной антивозрастной коррекции периорбитальной области включает следующие цели, задачи и методы:

Цель: Улучшение качества кожи, сокращение кожного лоскута.

Задачи:

1. Уплотнение кожи и повышение ее тонуса и тургора.
2. Борьба с отечностью.
3. Стимуляция неколлагеногенеза.
4. Восстановление нормального уровня гидратации.
5. Создание оптимальных условий для повышения синтетической активности фибробластов.

Методы:

1. Сочетание лазерного фракционного абляционного фототермолиза (CO₂, 10 600 нм): Процедура CO₂-лазерного фототермолиза направлена на стимуляцию неколлагеногенеза и улучшение качества кожи периорбитальной зоны.

Рис. 3. Лазерная шлифовка (процедура фракционного фототермолиза)

2. Мягкие аппаратные подготовительные методики: до проведения лазерного фототермолиза могут быть использованы различные аппаратные методики, например, вакуумный лимфодренаж или микротоковая терапия. Эти методы помогают подготовить кожу к основной процедуре и повысить ее реактивность.

3. Инъекционные процедуры: включают PRP-терапию (плазмотерапию), мезотерапию, биоревитализацию, биорепарацию, плацентарную терапию и другие. Эти процедуры способствуют улучшению качества кожи, стимуляции коллагена и эластина, а также повышению уровня гидратации.

Рис. 4. Процедура плазмотерапии, до и после проведения

Все эти методы сочетаются для достижения целей первого этапа, а именно улучшения качества кожи периорбитальной зоны и создания оптимальных условий для дальнейшего омоложения [10].

II этап алгоритма комплексной антивозрастной коррекции периорбитальной области включает следующие цели и метод:

Цель: Коррекция мимических морщин и снижение активности круговой мышцы глаза.

Метод: Ботулинотерапия.

Ботулинотерапия является методом выбора для коррекции мимических морщин в периорбитальной зоне и снижения активности круговой мышцы глаза. Ботулинотоксин (обычно типа А) инъецируется в определенные точки вокруг глаз для парализации временно гиперактивных мышц и снижения морщин.

Рекомендуется проводить ботулинотерапию в течение 2-4 недель после курса лазерной абляции, так как лазерное омоложение предварительно подготавливает кожу и создает более благоприятные условия для проведения инъекций. Однако, в некоторых случаях, особенно при выраженных мимических морщинах и гиперактивности круговой мышцы глаза, рекомендуется проводить ботулинотерапию за 2-3 недели до первой процедуры лазерного омоложения в период подготовки к лазерному воздействию.

Рис. 5. Результаты проведенной ботулинотерапии в лобной области

Такой последовательный подход позволяет достичь более эффективных результатов, сначала расслабляя мышцы и снижая мимические морщины с помощью ботулинотерапии, а затем улучшая качество кожи и общую текстуру с помощью лазерной абляции [11].

III этап алгоритма комплексной антивозрастной коррекции периорбитальной области включает следующие цели и методы:

Цель: Коррекция статических морщин, носослезной, пальпебромалярной борозд, "маскировка" грыж нижнего века, малярных мешков.

Методы: Контурная пластика периорбитальной области, включая поверхностное введение мягких филлеров (так называемое "бланширование") и супрапериостальное введение препаратов для коррекции носослезной и пальпебромалярной борозд.

Этот этап направлен на коррекцию статических признаков старения в периорбитальной области. Проводится приблизительно через 2 недели после ботулинотерапии, чтобы дать достаточное время для полного проявления эффекта ботулотоксина и минимизировать возможные взаимодействия между процедурами.

Контурная пластика периорбитальной области включает использование мягких филлеров для поверхностного введения и создания объема (бланширования) в соответствующих областях, а также супрапериостальное введение препаратов для коррекции носослезной и пальпебромалярной борозд. Такие методы позволяют сгладить статические морщины, улучшить контуры периорбитальной зоны и "маскировать" видимые признаки грыж нижнего века и малярных мешков.

Перед проведением этого этапа важно учесть индивидуальные особенности каждого пациента, так как контурная пластика требует точной оценки и планирования для достижения естественного и гармоничного результата.

Остановимся теперь на подробностях I этапа, который является основополагающим.

Подготовка к процедуре фракционной лазерной абляции, которая проводится в сложных случаях, имеет следующую задачу и рекомендуемые методы:

Задача: подготовить пациента к лазерной процедуре, снизить риск осложнений, обеспечить мягкое течение реабилитационного периода и достичь более выраженных результатов, чем при использовании только фракционного фототермолиза.

Рекомендуемые методы подготовки включают:

1. Микротоковая терапия: Применение микротоков для стимуляции мышц и тканей, улучшения кровообращения и лимфодренажа.
2. Вакуумный лимфодренаж: Использование вакуумной техники для активации лимфатического дренажа, уменьшения отеков и улучшения микроциркуляции.
3. LDM-терапия (Lokale Dynamische Mikromassage): Применение специального аппарата, который комбинирует микромассаж и динамическую электротерапию для стимуляции тканей и улучшения их состояния.
4. IPL-терапия: Использование интенсивного импульсного света для улучшения текстуры и тонуса кожи, а также уменьшения пигментации. Может проводиться однократно или в виде курсового лечения.
5. Плацентарная терапия: Применение препаратов на основе плаценты (например, "Лаеннек", "Мелсмон") для стимуляции регенерации тканей и улучшения их состояния.
6. Мезотерапия: Введение специализированных коктейлей с питательными веществами, витаминами и факторами роста в кожу для улучшения ее качества и стимуляции регенерации.
7. PRP-терапия: Использование тромбоцитарной ричной плазмы (PRP), полученной из собственной крови пациента, для стимуляции коллагенеза и регенерации тканей [12].

Кроме того, пациенту назначается специализированный подготовительный уход за кожей в домашних условиях за 2-3 недели.

Второй этап включает проведение фракционного абляционного лазерного омоложения кожи на СО₂-лазере с использованием следующих параметров:

- Процедура выполняется на СО₂-лазере с длиной волны 10 600 нм (например, Lutronic).
- Рекомендуется проведение курса из 3 процедур с интервалом в 1-1,5 месяца между ними.

Параметры воздействия для первой процедуры:

- Используются насадки размером 500, 300 и 120 микрон.
- Максимальная мощность лазера составляет 30 Вт.
- Энергия импульса настраивается в диапазоне 10-30 мДж.
- Плотность лазерных точек составляет 75-100 точек на квадратный сантиметр.
- Процедура включает 2 прохода по области, которую необходимо обработать.

Эти параметры обеспечивают контролируемое аблятивное воздействие на кожу, стимулируют регенерацию тканей и стимулируют неоколлагеногенез, что способствует улучшению качества кожи вокруг глаз.

После каждой процедуры фракционной абляционной лазерной терапии мы завершаем ее сглаживанием границ между обработанной зоной и окружающей кожей в динамическом режиме. Это позволяет достичь более естественного и гармоничного результата.

В процессе процедуры фракционной абляционной лазерной терапии мы применяем аппликационную анестезию, например, с использованием крема "Эмла". При работе с подвижным веком также используются специальные линзы для защиты глаз пациента.

После процедуры требуется стандартный постпроцедурный уход. Рекомендуется наносить крем "Бепантен" или Nacriderm REPAIR 3-5 раз в сутки в первые 2 суток, а затем постепенно уменьшать кратность нанесения. В течение первых суток не рекомендуется мочить кожу лица. Также не следует использовать кислотные, ретинол- или спиртосодержащие косметические средства и скрабы в течение 2 недель. Важно не отшелушивать образующиеся корки, избегать посещения бань, саун в течение 10-14 дней, применять солнцезащитные средства с SPF 50 и избегать солнечного излучения. Пациенты могут использовать дополнительные средства по выбору, такие как крем "Авен Сикальфат", сыворотки "Скин Сьютикалс", "Фитокорректив", кремы "Неокутис", "Биокрем" и т. д. Глазные гели, такие как "Солкосерил" и "Тобрадекс", могут использоваться в отдельных случаях, если веко было обработано близко к ресничному краю с использованием защитных линз.

Для повышения результативности фракционной абляционной лазерной терапии и облегчения реабилитационного периода мы также можем проводить дополнительные процедуры. Это может включать использование PRP (плазмы богатой тромбоцитами) сразу после процедуры [12].

В процессе наблюдения и применения фракционной лазерной абляции для омоложения периорбитальной зоны кожи, были выполнены процедуры для 63 пациентов в возрасте от 45 до 61 года, среди которых было 57 женщин и 6 мужчин. У пациентов не было противопоказаний к проведению процедур.

Важным фактором при отборе пациентов была их адекватность и готовность к поэтапной коррекции, так как процесс омоложения может занимать значительное время, а также требует реабилитационного периода и соблюдения рекомендаций по уходу за кожей. Было важно, чтобы пациенты не имели завышенных ожиданий от результатов коррекции.

Не все пациенты проходили подготовительный этап, хотя каждому из них предлагался в рекомендательном порядке. Подготовительный этап включал в себя такие процедуры, как вакуумный лимфодренаж (с использованием устройств "Мобилифт" или "Лифт 6"), микротоковую терапию, LDM-терапию (высокочастотный ультразвук переменной частоты), мезотерапию и биоревитализацию. Комплекс мероприятий на подготовительном этапе разрабатывался индивидуально для каждого пациента, учитывая их особенности.

Все пациенты получали индивидуальные инструкции по домашнему уходу за кожей, включающие использование косметических средств, содержащих кислоты или ретинол, а

также препаратов с ингибиторами тирозиназы. Целью ухода было борьба с гиперкератозом, подготовка к лазерному воздействию и профилактика гиперпигментации. Пациентам старшей возрастной группы рекомендовалась дополнительная аминокислотная терапия (препараты с пролином, лизином, глицином), прием препаратов, которые разрушают продукты конечного гликолиза, а также курс плацентарной терапии.

В реабилитационном периоде пациенты отмечали некоторые временные побочные эффекты после процедуры, такие как чувство жжения, которое проходило через несколько часов, отек и гиперемия, сохраняющиеся до 3 дней, а также шелушение, которое разрешалось через 5-7 дней. Некоторые пациенты также сообщали ощущение сухости и стянутости кожи после окончания шелушения.

Однако большинство пациентов отметили, что процесс реабилитации был комфортнее и быстрее, чем они ожидали после консультации. Ни у одного из опрошенных пациентов не было отмечено социальной дезадаптации в реабилитационный период. Результаты фракционной лазерной абляции были оценены как удовлетворительные и врачами, и пациентами.

В течение курса процедур пациенты отметили улучшение качества кожи периорбитальной зоны, такие как уплотнение, повышение тургора, сглаживание поверхностных морщин, выравнивание цвета кожи и некоторое сокращение кожного лоскута, что привело к эффекту лифтинга.

Все пациенты, которые прошли курс процедур, отметили улучшение состояния кожи периорбитальной зоны. Они оценили результаты лазерных процедур выше, чем врачи, которые были настроены более критически.

Некоторые из пациентов прошли только одну процедуру лазерной абляции, не завершив полный курс, но они также достигли удовлетворительных результатов.

В ходе курса процедур у пациентов повышалась степень доверия к врачу и к косметологическим методам. Все они выразили готовность продолжать курс косметологической коррекции периорбитальной зоны, включая дальнейшие инъекционные методики.

Итак, заключение состоит в том, что процедуры фракционной лазерной абляции для омоложения кожи периорбитальной зоны, осуществляемые с использованием современных лазерных систем, предлагают значительные результаты с минимальным риском осложнений. Пациенты могут сохранять свою обычную жизнь без неудобств, связанных с социальной дезадаптацией.

Очень важно правильно отбирать пациентов и применять поэтапный подход, учитывая их индивидуальные особенности. Это особенно актуально при работе с более сложными случаями, требующими хирургического подхода.

При соблюдении определенных алгоритмов и этапов, разработанных с учетом анатомофизиологических особенностей периорбитальной зоны, можно достичь выраженных результатов омоложения кожи.

В целом, результаты применения фракционной лазерной абляции для омоложения кожи периорбитальной зоны оказались удовлетворительными и получили положительную оценку как со стороны врачей, так и со стороны пациентов. Пациенты отметили улучшение качества кожи, а также проявили готовность продолжать косметологическую коррекцию включая дальнейшие инъекционные методики.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Hakimova S.Z., Hakimova G.K. Surunkali og'riq sindromi bilan og'rigan bemorlarda siqilish-ishemik kelib chiqishi radikulopatiyalarining psixopatologik va vegetativ kasalliklarining o'ziga xos xususiyatlari. Doktor axborotnomasi. 2021;1 (98):100-102.
2. Khakimova S.Z., Atokhodjaeva D.A. (). Features of Pain Syndrome of Patients with Brucellosis if Damaged Nervous System. Medico-legal Update. 2020;20:3.

3. Rizaev J.A., Khazratov A.I., Makhmudova A.N., Kamariddinzoda M.K. The use of tenoten for outpatient oral surgery in children. JMEA Journal of Modern Educational Achievements 2023, Volume 3
4. Rizayev A. Jasur, Shodmonov A. Akhrorbek, Rajabiy A. Muzayyana. The role of the implant stability coefficient in dental implantation// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 2, pp.10-14
5. Кудзоев А., Клименто М.В., Шмелькин Б.В. Консервативное лечение рубцов: матер. симпозиума. 2000;2:13–15.
6. Королев П.В. Значение своевременного лечения термической травмы в функционально-активных зонах у детей. Проблемы термической травмы у детей и подростков. Екатеринбург. 2003:137.
7. Гаффарова П. А. и др. Оценка двигательных и недвигательных нарушений у больных с болезнью Паркинсона //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 13 (54). – С. 111-114.
8. Хакимова С.З., Набиева Л.Т., Хамрокулова Ф.М., Самиев А.С. Поражение двигательной функции у больных с хроническим болевым синдромом при дорсопатиях различного генеза. Журнал «NEVROLOGIYA» Ташкент — 4 (84), 2020, С.16-19.
9. Озерская О.С. Рубцы кожи и их дерматокосметологическая коррекция. Искусство России. 2007:248.
10. Самцов А.В. Классификация, сравнительная характеристика и тактика лечения келоидных и гипертрофических рубцов. Вестник дерматологии и венерологии. 2002;2:70–72.
11. Balasubramani, M. Skin substitutes. Burns. 2001;27:534–544.
12. Dantzer E. Dermal regeneration template for deep hand burns: clinical utility both early grafting and reconstructive surgery. Br. Assoc. Plast. Surg. 2003;56:764–777.
13. Sheridan R.L. Artificial skin in massive burns – results to ten years. Eur. J. Plast. Surg. 1994;17:91–93.
14. Ogawa, R. Color Doppler ultrasonography in the planning of microvascular augmented “super-thin” flaps. Plast. Reconstr. Surg. 2003;3:822–828.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000